

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI RAHBARLARIGA QO'YILADIGAN ZAMONAVIY TALABLAR

Ravikova Feruzaxon Xakimovna

Andijon viloyati, Baliqchi tumani 8-DMTT DIREKTORI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14272390>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishda zamonaviy rahbarlarga qo'yiladigan talablar yoritib berilgan. Shuningdek, Ta'lim strategiyasining hozirgi bosqichi kasbiy muammolarni mustaqil ravishda hal qilish, innovatsion jarayonlarni amalga oshirishga qodir va tayyor mutaxassisning kasbiy kompetentligini rivojlantirish yo'llari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy rahbar, kompetensiya, qobiliyat, ijtimoiy mavqey, tashkilot.

Jamiyat va ta'lim tashkilotlari hayotidagi o'zgarishlar tezroq sodir bo'lgan zamonaviy sharoitda boshqaruv mahoratiga alohida o'rin beriladi. Tashkilot rivojlanishining muvaffaqiyati, uning ijtimoiy mavqei rahbarning kasbiy malakasiga, uning tezkor qaror qabul qilish qobiliyatiga, jamoani uzluksiz rivojlanishga, ijodiy o'sishga yo'naltirish qobiliyatiga bog'liq.

Ta'lim mazmunining turli xil variantlarini ishlab chiqish zaruratiga asoslangan pedagogik faoliyatning murakkab va dinamik tabiati, ta'lim tuzilmalarining samaradorligini oshirishda zamonaviy didaktika imkoniyatlaridan foydalanish, yangi g'oyalar va texnologiyalarni ilmiy asoslanishi oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim tizimini takomillashtirishga bo'lgan obyektiv ehtiyojni belgilaydi.

Ta'lim strategiyasining hozirgi bosqichi kasbiy muammolarni mustaqil ravishda hal qilish, innovatsion jarayonlarni amalga oshirishga qodir va tayyor mutaxassisning kasbiy kompetentligini rivojlantirish va shakllantirishdan iborat.

Tarixiy tajriba shuni ko'rsatadiki, muvaffaqiyatli rivojlanish, obro'-e'tibor, ta'lim muassasasi faoliyatining natijaviyligi uning boshqaruv sifati bilan belgilanadi. Boshqaruv faoliyatining samaradorligi obyektiv va subyektiv omillarga bog'liq. Subyektiv omillar orasida rahbar shaxsining o'z kasbiy maqomini oshirishga yo'naltirilishi alohida o'rin tutadi. Bu zamonaviy sharoitda ta'lim muassasalari rahbarlarining boshqaruv kompetentligini rivojlantirishga qiziqish ortib borayotganini ko'rsatadi. Shu o'rinda, psixolog L.D.Kudryashovning fikrlari maqsadga muvofiqdir, u "shaxsning tajribasi sifatida bilim, ko'nikma va malakalarni belgilash"ni taklif qiladi. Rahbar funksional vazifalarni bajarishida uning tajribasi va boshqaruv faoliyatiga tayyorligi juda muhim sanaladi.

Shuning uchun, tayyorlik deganda:

1) shaxsning zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarga egaligi va amalda ularni muvaffaqiyatli qo'llay olishligi;

2) muayyan signal ko'rinishiga javoban mavjud harakat dasturini tezkor amalga oshirishga tayyorlik;

3) biror faoliyatni amalga oshirish tushuniladi.

O.A.Abduqudusov o'z tadqiqotlarida, kasbiy faoliyatga tayyor mutaxassis qanday bo'lishi va qaysi me'yorlarga javob berishi kerak degan savolga javob berib, quyidagi sifatlarni ko'rsatadi:

- tanlangan yo'nalish bo'yicha yuqori professional tayyorgarlikka ega bo'lish;
- o'z professional-ijodiy darajasini mustaqil ravishda doimiy oshirib borish;
- ijtimoiy faol, ijobiy shaxsiy sifatlarga ega bo'lish;

- tadbirkorlik faoliyatini mobil ravishda va hamkorlikda amalga oshirish;
- o‘z kasbiy faoliyatini tahlil qilish, o‘z intellekti va fikrlari asosida xulosalar qilish.

Kasbiy standartlarni qo‘llash negizida ta‘lim muassasasi faoliyatini tashkil etish, shu jumladan quyidagilarni amalga oshirish tushuniladi:

- ishga qabul qilishda xodimning malakasini aniqlashda;
- egallab turgan lavozimiga muvofiqligini aniqlash bo‘yicha attestatsiya o‘tkazishda;
- xodimlarni ta‘lim turini aniqlash uchun qo‘shimcha kasbiy ta‘lim olishga yo‘naltirishda;
- mehnat harakatlari va bilim hamda ko‘nikmalarga bo‘lgan talablarni aniqlash uchun lavozim yo‘riqnomalarini ishlab chiqishda;
- lavozim nomlarini aniqlash uchun shtat jadvalini ishlab chiqishda.

Standartlar ta‘limiy va tarbiyaviy jarayonni rejalashtirish, uyushtirish, o‘tkazish va baholash kabi kasbiy vazifalarini sifatli bajarishi uchun zaruriy bo‘lgan asosiy kompetensiyasini belgilaydi.

“Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari rahbarlarining boshqaruv kompetentligi” tushunchasining mohiyatini, rahbarning boshqaruv kompetentligi tuzilmasini, uning asosiy tarkibiy qismlarini ko‘rib chiqib, zamonaviy ta‘lim sharoitida Maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbariga qo‘yiladigan talablarni aniqlash zarur. Buning uchun rahbarning boshqaruv faoliyatiga tayyorligi kabi kasbiy kompetentligining tarkibiy qismlarini batafsil tahlil qilish muhim. Tayyorlik nafaqat psixofiziologik tayyorgarlikni, balki rahbarning tajribasini (bilim, ko‘nikma, malaka) ham o‘z ichiga olganligi sababli, birinchi navbatda, Maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbari qanday bilim, ko‘nikma va malakalar bilan qurollangan bo‘lishi kerakligini aniqlash maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qodirova F., Toshpo‘latova Sh., Karimova N., A‘zamova M. “Maktabgacha pedagogikasi” Darslik. Toshkent: Tafakkur nashriyoti, 2019. – 688 b.
2. Grosheva I.V., Yevstafeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F. "Ilk qadam" davlat o‘quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – T.:2022
3. F.R. Valiyeva Maktabgacha ta‘lim tashkilotidagi didaktik jarayonlarda shaxsga yo‘naltirilgan texnologiyalarni qo‘llashning ahamiyati //Multi disciplinary research studies and education, Kuala Lumpur, Malasiya 2021
4. F.R. Valiyeva The importance of educational content in preparation of competative personnels// 2nd International Conference BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS San Francisco, USA February 28, 2018
5. Maktabgacha ta‘lim va tarbiyaning davlat standarti – T.:2020.
6. Lazarev V. S., Potashnik M. M. Upravleniye razvitiyem shkolы. – M., 1995. – 441 s.
7. Potashnik M.M. Pedagogicheskoye tvorchestvo: problemy razvitiya i opыt. – Kiyev, 1988. – S. 65.